

**MUHANDISLIK QO‘SHINLARI MUTAXASSISLARINI
VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA TA‘LIM-TARBIYA
TIZIMINING AHAMIYATI**

Abduraxmanov Saxob Yuldashevich

O‘zbekiston Respublikasi QK Akademiyasi katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda muhandislik qo‘shinlari mutaxassislarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ta‘lim-tarbiya tizimining ahamiyati, yetuk malakaga ega bo‘lishlarini ta‘minlaydigan masalalar haqidagi mulohazalar tahliliga e‘tibor qaratilgan. Bundan tashqari kursantlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda harbiy ta‘lim tizimida tub sifatiy o‘zgarishlarni amalga oshirish, bo‘lajak ofitserlarning chuqur bilim olishga bo‘lgan intilishi va qiziqishini yuzaga keltirish, hamda analitik tafakkurini rivojlantirish to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Vatan, ta‘lim-tarbiya, pedagogik texnologiyalar, sifat, vatanparvar, harbiy ta‘lim, jarayon, rivojlanish.

Аннотация. В данной статье основное внимание уделяется анализу размышлений о важности системы воспитания в патриотическом воспитании специалистов инженерных войск сегодня, о вопросах обеспечения их зрелой квалификации. Кроме того, приводится информация о кардинальных качественных изменениях в системе военного образования в патриотическом воспитании курсантов, формировании у будущих офицеров стремления и интереса к получению глубоких знаний, а также развитию аналитического мышления.

Ключевые слова: Родина, образование, педагогические технологии, качество, патриотизм, военное образование, процесс, развитие.

Annotation. This article focuses on the analysis of reflections on the importance of the education system in the patriotic education of specialists of engineering troops today, on the issues of ensuring their mature qualifications. In addition, information is provided on cardinal qualitative changes in the military education system in the patriotic education of cadets, the formation of future officers' aspirations and interest in obtaining deep knowledge, as well as the development of analytical thinking.

Keywords: Homeland, education, pedagogical technologies, quality, patriotism, military education, process, development.

Barchamizga ma‘lumki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni 2023-yilni mamlakatimizda “Insonga e‘tibor va sifatli ta‘lim yili” va 2024-yili “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili” deb e‘lon qilinishi bu yoshlarga bo‘lgan e‘tibor, ta‘limga bo‘lgan e‘tibor va eng quvonarlisi O‘zbekiston

yoshlari uchun ta’lim va tarbiyaga alohida e’tibor berilayotganligidir. Shu o’rinda ta’kidlab o’tishim joizki, bu o’z navbatida harbiy ta’limga ham o’z rivojini qo’shmoqda, ya’ni OHTM kursant va tinglovchilarini jahon standartlari darajasidagi ilg’or davlatlar tajribalarini chuqur o’rgangan xolda ularni o’quv jarayonlarida qo’llash orqali malakali ofitser kadrlarni tayyorlash tizimi yo’lga qo’yildi. Kursant va tinglovchilarni bilim va malakasini oshirish, dunyoqarashini yuksaltirish, ularning kasbiy va madaniy qiziqishlarini qo’llab-quvvatlash, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash masalalari muhim ahamiyatni kasb etadi.

Joriy yilning 12-yanvar kuni bo’lib o’tgan Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig’ilishidagi nutqida Prezidentimiz milliy armiyamizni yanada rivojlantirish va mamlakatimiz mudofaa qobiliyatini mustahkamlash, globallashtirish jarayonida odamlar, ayniqsa yosh avlodning qalbi va ongi uchun kurash kuchayib borayotgan hozirgi o’ta murakkab sharoitida harbiy-vatanparvarlik ruhidagi tarbiyaning o’rni va ahamiyati tobora ortib borayotganini alohida ta’kidlab, “bugungi kunda har birimiz amalda Vatan himoyachisi bo’lishimiz, yoshlarimizni ham shu ruhda kamol topshirishimiz zarur” deya ko’rsatma berdilar.

“Najot – ta’limda, najot – tarbiyada, najot – bilimda. Chunki, barcha ezgu maqsadlarga bilim va tarbiya tufayli erishiladi”.

Ma’rifatparvar jadid bobolarimizning bu so’zlari keng jamoatchilikning, shu bilan birga biz kabi harbiy pedagoglarning amaliy harakatiga aylanishi kerak.

Darhaqiqat mamlakatimizda so’ngi yillarda kechayotgan keng ko’lamli jarayonlar qatorida, ta’lim sohasida ham misli ko’rilmagan islohotlar amalga oshirilmoqda.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 23-avgustdagi “O’zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi tegishli Qaroriga muvofiq, Akademiya tayanch davlat oliy harbiy ta’lim va ilmiy-tadqiqot muassasasi hisoblanib, O’R Mudofaa vazirligi, DXX Chegara qo’shinlari va IIV Qorovul qo’shinlarining faoliyat yo’nalishlari bo’yicha yuqori malakali ofitserlar hamda harbiy ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni ta’minlaydi.

O’R QK Akademiyasining asosiy maqsadi Qurolli Kuchlarimiz uchun buyuk sarkardalarimiz Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi jasoratli harbiylarni, shuningdek istiqloq yo’lida jon fido qilgan jadid otabobolarimiz kabi vatanparvar, milliy ruh va o’zligimizni chuqur anglab, qadrlovchi, zamonaviy xavf-xatarlar va axborot-psixologik hurujlar sharoitida tezkor va to’g’ri qaror qabul qila oluvchi, tashabbuskor, tahliliy fikrlovchi yuqori malakali ofitser kadrlarni tayyorlash hisoblanadi.

Mashg’ulotlarni Mudofaa Vazirligi muhandislik qo’shinlarida ko’p yillik boy tajribaga ega bo’lgan ofitserlar, faxriylar ishtirokida Akademiya tinglovchi va

kursantlari uchun “mahorat darslari”, “milliy iftixor” vatanparvarlik ruhidagi darslarini tashkillashtirish va o‘tkazish doimiy ravishda amalga oshirilmoqda.

Vatanni sidqidildan sevish, uning har bir qarichini ko‘z qorachig‘idek asrash, ularning qalblarida yongan uchqunni alangalatish va professional harbiy kadrlar sifatida shakllantirish ayni damda bizning zimmamizdagi mas‘uliyat sanaladi. Buning uchun esa albatta, bizda barcha shart-sharoit va imkoniyatlar muhayyo, malaka va salohiyat yetarlidir.

Yana bir jihati shundaki, kursantlarimiz ta‘tilni o‘tkazish davomida mahalla va maktablarda yoshlar bilan suhbat va master klass mashg‘ulotlarini o‘tkazish orqali yoshlarning harbiy xizmatga bo‘lgan ishtiyoqi va kelajakda harbiy kasb egasi bo‘lish ishtiyoqini oshishiga zamin yaratmoqda.

Bugungi kunda harbiy ta‘lim jarayoni samaradorligini oshirishning muhim tomonlaridan biri – o‘quv-tarbiya jarayoniga ilg‘or pedagogik texnologiyalarni joriy qilish hisoblanadi. Bunda kursantlarning mustaqil bilim olishlari, mantiqiy tafakkurini rivojlantirish professor-o‘qituvchilarning diqqat markazida bo‘lishini taqozo etmoqda. Ta‘limning ilmiyligi, amaliyligini ta‘minlash kursantlarda intellektual va malakaviy o‘zgarishlarni paydo bo‘lishiga asos bo‘ladi.

Harbiy ta‘lim tizimida tub sifatli o‘zgarishlarni amalga oshirish, bo‘ljak ofitserlarning chuqur bilim olishga bo‘lgan intilishi va qiziqishini yuzaga keltirish, hamda analitik tafakkurini rivojlantirish yo‘lida turli uslublardan foydalanish o‘qituvchidan ijodiy izlanish va o‘z ustida ishlashni talab etadi. Pedagogik jarayonda ma‘ruza, seminar-munozara, ma‘ruza-konferensiya, muammoli hamda didaktik o‘yinli mashg‘ulotlardan o‘qitishni faollashtiruvchi, kursantlarni fanning tinglovchisi emas, balki mavzudagi muammolarni hal etishning ishtirokchisiga aylantirish ijodiy natijalarni kafolatlamqda.

Keyingi yillarda Qurolli Kuchlar Akademiyasida keng tadbiiq etilayotgan noan‘anaviy dars o‘tish uslublari kursantlar orasida qizg‘in munozara va bahs uyushtirishga asoslangan bo‘lib, bu har bir kursantni o‘z mustaqil fikrini bayon etishga, izlanishga, intilishga sharoit yaratmoqdi hamda jamoa orasida o‘z fikrini bayon qila olish qobiliyatini oshirmoqda. Munozarada qatnashish shaxsning fikr doirasini kengaytiradi, xotirasida o‘rnashadi, auditoriyada o‘zini namoyon eta olishiga olib keladi, ayni paytda bildirilgan fikrga nisbatan ishonch yoki e‘tiroz holatini o‘ylab olish imkoniyatini yuzaga keltiradi.

Yosh kadrlarni vatanparvarlik ruhida tayyorlashda O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari qism va muassasalarida “Halq va armiya bir tan-u bir jon” shiori ostida harbiy vatanparvarlik festivallari, munozaralar, musobaqalar va konferensiyalar o‘tkazilmoqda.

So‘ngi yillarda Mudofaa vazirligida tomonidan tashkillashtirayotgan Armiya o‘yinlari o‘z kasbiga bo‘lgan ishtiyoqini oshirmoqda. Turli mintaqalarda

o‘tkazilayotgan Armiya o‘yinlarda ishtirok etayotgan xarbiy xizmatchilarimizning ilg‘or xorijiy davlatlar orasida davlatimizning bayrog‘ini yuqori marralarga ko‘tarayotgani ham yosh bo‘lajak ofitser kadrlarimizning o‘z kasblariga bo‘lgan munosabatlarini va Vatanga bo‘lgan muxabbatini oshirishga zamin bo‘lmoqda.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlashimiz kerakki, biz yoshlarimizni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning ona yurtga mehri va sadoqatini oshirishga yanada ko‘proq ahamiyat berishimiz kerak.

Yoshlarimizni va bo‘lajak ofitser kadrlarimizni milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida tarbiyalash bo‘yicha oila, mahalla va ta’lim maskanlarida ish olib borishimiz dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi – T.: O‘zbekiston, 2022 y.
2. O‘zbekiston Respublikasining O‘RQ-637-sonli “Ta’lim to‘g‘risida” Qonuni 23.09.2020 y.
3. 2022 - 2026 Yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni (Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son, 18.03.2022 y., 06/22/89/0227-son, 21.04.2022 y., 06/22/113/0330-son)
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 14 sentabrdagi “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi PQ-406-son Qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasining Mudofaa doktrinasini. 2018 yil 9 yanvar.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 avgustdagi № PK- 3898 – sonli “O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiy xizmatchilarining ma’naviy-ma’rifiy saviyasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida” Qarori.
7. Z. Abdurashidov. Risola. Jadidlar. – T.: Yoshlar nashriyoti uyi, 2022. – 156-b.